

Mengilmiahkan Penelitian Sastra

Judul buku: Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya

Pengarang: Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo

Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Cetakan pertama: April 1995

Tebal buku: 273 (+ x) halaman.

al-semiotik (bab 7-10), dan (3) teori dan metode penelitian estetika-resepsi (bab 11-13). Selain itu, disajikan pula satu tulisan (bab 6) mengenai cara pemberian makna terhadap karya sastra (konkretisasi) berdasarkan teori dan metode yang mencakup keseluruhan sistem sastra (pengarang, karya, pembaca, dan relevansi sosial-budaya).

Buku ini menarik karena di dalamnya disajikan model-model analisis. Setelah penulis memberikan konsep dasar teorinya, kemudian disajikan praktik penerapannya.

Dalam kelompok teori penelitian sejarah misalnya, setelah penulis menyajikan teori penyusunan sejarah (hlm. 1-35), teori itu dicobakan untuk penelitian sejarah puisi (hlm. 36-56) dan penelitian pusat pengisahan prosa Indonesia (hlm. 74-91). Hal ini jelas dapat membimbing kita untuk melakukan penelitian yang lebih luas demi terwujudnya sejarah sastra yang memadai.

Dalam kelompok teori struktural-semiotik, setelah konsep dasar semiotik diterangkan (hlm. 118-139), kemudian teori ini dipergunakan untuk penelitian puisi (hlm. 140-161) dan untuk penelitian roman Balai Pustaka dan Pujangga Baru dalam hubungan interteks (hlm. 178-205). Sedangkan dalam kelompok teori penelitian resepsi sastra, sebelum penulis meneliti

sajak-sajak Chairil Anwar (hlm. 217-233) dan novel Belenggu (hlm. 234-266) secara reseptif, disajikan lebih dulu teori dan metode estetika-resepsi (hlm. 206-216). Model penulisan buku semacam ini amat diperlukan karena isinya dapat memperkaya wawasan peneliti dan calon peneliti sastra Indonesia. Hanya saja, kita perlu mengembangkan sendiri kreativitas kita.

Di satu sisi, buku ini memang menarik. Hanya sayang, di sisi lain, belum lengkap. Teori dan metode penelitian yang disajikan hanya seputar sejarah sastra, struktural-semiotik sastra, dan resepsi sastra. Padahal, teori dan metode lain masih banyak, di antaranya dekonstruksi atau feminisme sastra. Di samping itu, model analisis yang disajikan pun kurang lengkap dan masih bersifat umum. Sebut saja misalnya dalam penelitian semiotik. Dalam model penelitiannya penulis buku ini belum memisahkan secara tegas mana model semiotik Saussure dan mana model semiotik Peirce. Padahal, sedikit banyak kedua tokoh semiotik itu memiliki cara-cara pandang yang berlainan dalam praktik analisis sastra.

Kendati demikian, itu tidaklah menjadi persoalan, karena kita dapat mengembangkan sendiri wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Berbagai model dalam buku ini setidaknya dapat dijadikan alternatif pilihannya. Kita berharap tidak lama lagi lahir buku sejenis yang lebih lengkap dan representatif. Kita yakin, guru besar yang menulis disertasi *Kritik Sastra Indonesia Modern* (1989) dan menerbitkan buku *Pengkajian Puisi* (1987) ini masih memikirkan dan memperumbangkan hal ini.

■ hlm. 217-233 dan novel Belenggu (hlm. 234-266) secara reseptif, disajikan lebih dulu teori dan metode estetika-resepsi (hlm. 206-216). Model penulisan buku semacam ini amat diperlukan karena isinya dapat memperkaya wawasan peneliti dan calon peneliti sastra Indonesia. Hanya saja, kita perlu mengembangkan sendiri kreativitas kita.

Banyak orang menganggap penelitian sastra tidak ilmiah dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Anggapan itu lahir akibat adanya keraguan kemungkinan dilakukannya 'upaya ilmiah' terhadap kegiatan seni-sastra. Kegiatan seni-sastra adalah kegiatan yang berkenaan dengan imajinasi individual, perasaan personal, sehingga penelitian terhadapnya hanya akan menghasilkan suatu generalisasi subjektif. Bahkan, kaum eksak menilai bahwa penelitian sastra tidak dapat dibuktikan dengan persentase atau angka-angka dalam tabel. Karena itu, hasilnya dianggap tidak valid, tidak ilmiah. Selain itu, ada juga anggapan objek penelitian sastra tidak jelas karena karya sastra hanya merupakan gejala kedua dari suatu sistem bahasa.

Jelas bahwa pernyataan itu tidak benar. Sebab, seperti kita yakini, penelitian sastra telah memenuhi kriteria sebagai penelitian ilmiah. Langkah dan prosedur penelitiannya pun tidak berbeda dengan prosedur penelitian sosial lainnya. Hanya saja, seperti kata Wellek dan Warren (1956), penelitian ini memiliki sosok keilmiahannya sendiri. Jadi, bila ada keraguan mengenainya, pastilah mereka melihatnya dari sudut pandang objek yang berbeda. Padahal, objek sastra adalah khas, memiliki karakteristik yang khas pula.

Namun kita sadar bahwa anggapan 'minor' itu bakal muncul. Alasannya ialah karena terbukti banyak hasil penelitian sastra yang tidak jelas juntrungnya. Contohnya dapat dilihat pada beberapa penelitian mahasiswa di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga profesi. Bagi para peneliti sastra sendiri, realitas itu pun diakui, karena memang ilmu sastra kita tergolong masih muda; teori dan metode kritik sastra juga baru eksis mulai tahun 80-an.

Fenomena ini rupanya disadari benar oleh Guru Besar Fakultas Sastra UGM, Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo. Karena itu, doktor kritik sastra yang juga penyair ini menulis buku ini. Buku yang terdiri 13 artikel ini dimaksudkan untuk menanggapi dan mengantisipasi masuknya teori-teori baru bidang sastra, dan ia mencoba menerapkannya dalam sastra Indonesia. Untuk itu, buku ini layak dijadikan pedoman praktis dalam penelitian sastra Indonesia, dengan harapan agar dunia kritik sastra kita tidak dipandang sebelah mata oleh para peneliti ilmu lain.

Prinsipnya buku ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu (1) teori dan metode penelitian sejarah sastra (bab 1-5), (2) teori dan metode penelitian struktur-

Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo

BEBERAPA TEORI SASTRA, METODE KRITIK, DAN PENERAPANNYA